

POLAND

POLAND

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО АНТИДЕПРЕССАНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ АССОЦИИРОВАННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Абдурахманова Манзура Абдумуталовна

Врач невролог

РТМО Янги Хаятского района

Туйчибаева Нодира Мраталиевна

д.м.н., доцент кафедры неврологии

Ташкентской Медицинской Академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828580>

Депрессивные расстройства являются наиболее распространенной психиатрической сопутствующей патологией у людей с эпилепсией и они являются самым сильным предиктором плохого качества жизни. Депрессивные расстройства встречаются примерно у одной трети людей с эпилепсией. Несмотря на высокую встречаемость депрессии у больных эпилепсией (БЭД), это расстройство часто остается нераспознанным, так как такие симптомы, как нарушение сна, подавленное настроение или повышенная возбудимость, трудности концентрации внимания и нарушение поведения, изменение аппетита, снижение либидо, могут быть расценены как нежелательные явления терапии антиэпилептическими препаратами (АЭП) или когнитивные и поведенческие нарушения вследствие эпилепсии. Существует опасение, что люди могут не получать надлежащего лечения своей депрессии из-за неопределенности относительно того, какой антидепрессант или класс работает лучше всего, и предполагаемого риска обострения приступов.

Цел: Целью нашего проспективного наблюдательного исследования с активным контролем было оценить клиническую эффективность и безопасность антидепрессанта второго поколения – пароксетина при лечении депрессивных расстройств у больных эпилепсией.

Методы обследования: Обследовано 50 больных с эпилепсией и ассоциированными депрессивными расстройствами. Депрессивные расстройства верифицировались нами согласно критериям МКБ-10. Типология депрессий у БЭД определялась согласно классификации, предложенной Авербухом Е. С. (1962). Степень выраженности депрессии и тревоги оценивалась с помощью шкалы Гамильтона (HAMD), Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS), для определения

тяжести эпилептических припадков по шкале «National Health Seizure Severity Scale NHS-3» (O'Donoghue M.F. et al., 1996).

Первая группа больных эпилепсией с синдромом депрессии БЭД (любого типа) (25 человек) с верифицированной депрессией получала антидепрессант из группы селективным ингибитором обратного захвата серотонина СИОЗС **пароксетин (Паксил)**. Выбор АД обусловлен наименьшей вероятностью развития проконвульсивного действия у БЭД (Montgomery S.A., 2005). Пароксетин назначался по 10 мг однократно в течение суток, длительность приема препарата составляла 6 мес. Другая группа больных эпилепсией с синдромом депрессии (25 человек) АД не получала. Базовая терапия АЭП не менялась в обеих группах. Оценка эффективности лечения БЭД осуществлялась в трех точках (исходно, через 3 и 6 мес. лечения АД)

Результаты исследование: У обследованных нами БЭД были выявлены три варианта депрессий, согласно классификации типологии депрессий Авербуха Е.С. (1962): ипохондрически-депрессивный – у 38%, астенически-депрессивный – у 31%, тревожно-депрессивный – у 31%. Другие виды депрессий – деперсонализационно-депрессивный, меланхолический, навязчиво-депрессивный – у обследуемых групп БЭ не обнаружены. В ряде случаев отнести клинические проявления депрессивного синдрома к одному из указанных вариантов представлялось затруднительным.

У 85 % больных общей группы выявлен средней степени тяжести исходный уровень депрессии, у 3% – легкой, у 2% – тяжелой. Шкальные значения уровня депрессии и тревоги, тяжести припадков в группах сравнения в начале исследования были практически одинаковыми, а через 6 месяцев наблюдения в первой группе получавшей АД, отмечалось статистически значимое снижение уровня депрессии, суммарный балл по шкале Гамильтона (HAM-D), на первом визите был равен $20,2 \pm 1,0$, через 3 месяца $18,3 \pm 1,2$, в конце наблюдения – $13,4 \pm 1,1$ ($p \leq 0,05$), а во второй, не получавшей АД, остались практически неизменными (суммарный балл по шкале Гамильтона (HAM-D) равен $19,2 \pm 1,1$, через 3 месяца $20 \pm 1,0$, в конце наблюдения – $19,8 \pm 1,2$, по шкале Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) на первом визите был равен $10,5 \pm 1,2$, через 3 месяца $9,3 \pm 1,6$, в конце наблюдения – $7,8 \pm 1,1$) ($p \leq 0,05$), а во второй, не получавшей АД, остались практически неизменными суммарный балл равен $10 \pm 1,1$, через 3 месяца $10,2 \pm 1,5$, в конце наблюдения – $10,4 \pm 1,2$.

В группе БЭД, получавших АД, имелась тенденция к уменьшению тяжести припадков, оцениваемых по шкале NHS-3, частота приступов сократилась у них, в среднем, на 18%, в то время как отчетливой динамики этих показателей во второй группе БЭД не отмечалось.

Заключение: Полученные нами данные подтверждают эффективность и безопасность применения АД-СИОЗС на примере пароксетина. Применение этого АД у БЭ с депрессивными расстройствами способствует регрессу депрессивной симптоматики у БЭ, улучшению контроля припадков и самооценки своего состояния пациентами. Лечение антидепрессантами следует продолжать в течение как минимум 6 месяцев после ремиссии первого депрессивного эпизода, но оно должно быть продлено до 9 месяцев у пациентов с предыдущими эпизодами в анамнезе и должно продолжаться еще дольше при тяжелой депрессии или в случаях остаточной симптоматики до тех пор, пока такие симптомы не исчезнут.

References:

1. Tellez-Zenteno JF, Patten SB, Jette N, Williams J, Wiebe S. Психиатрическая коморбидность при эпилепсии: популяционный анализ. *Epilepsia* 2007; 48 (12):2336-44.
2. Boylan LS, Flint LA, Labovitz DL, Jackson SC, Starner K, Devinsky O. Депрессия, но не частота приступов, предсказывает качество жизни при резистентной к лечению эпилепсии. *Neurology* 2004; 62 (2):258-61.
3. Бейкер Г., Якоби А., Чедвик Д. Ассоциации психопатологии при эпилепсии: исследование сообщества. *Epilepsy Research* 1996; 25 :29-39.
4. Indaco A, Carrieri B, Naapi C, Gentile S, Striano S. Интериктальная депрессия при эпилепсии. *Epilepsy Research* 1992; 12 :45-50.
5. Jacoby A, Baker G, Steen N, Potts P, Chadwick D. Клиническое течение эпилепсии и ее психологические корреляты: результаты исследования сообщества в Великобритании. *Epilepsia* 1996; 37 :148-61.
6. Mendez M, Cummings J, Benson D. Депрессия при эпилепсии: значение и феноменология. *Архивы неврологии* 1986; 43 :766-70.
7. Бурд С. Г., Ридер Ф. К., Бадалян О. Л., Авакян Г. Г., Чуканова А. С. Депрессия и эпилепсия: две стороны одной медали. *Русский медицинский журнал. Неврология*. 2008; 16 (12): 1-5.
8. Cramer J, Blum D., Fanning K., Reed M.; Epilepsy Impact Project Group. The impact of comorbid depression on health resource utilization in a community sample of people with epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2004; 5: 337- 342.